

**CAUSES OF ALLERGODERMATOSIS IN CHILDREN
KHUDAYBERGANOV M.R., BABADJANOV T.R.**

Urganch State Medical Institute

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Annotation: A number of scientific results have been achieved worldwide in studying the clinical-immunological and medical-social aspects of allergic diseases in children, creating and optimizing methods for early diagnosis and assessment of the course of allergic dermatoses. In particular, clinical-immunological indicators of the development and progression of atopic dermatitis have been identified (King's College London, England); methods for preventing complications of allergic dermatoses in children have been developed (University of Gothenburg, Sweden); (Tokyo Medical and Dental University, Japan); modern and effective methods for treating atopic dermatitis in children have been developed (University of Bern, Switzerland).

Key words: Study of allergic, etiological structure and allergodermatosis in children.

**БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗ САБАБЛАРИ
ХУДАЙБЕРГАНОВ М.Р. БАБАДЖАНОВ Т.Р.,**

Урганч давлат тиббиёт институти

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: Бутун дунёда болаларда аллергия касалликларнинг клинко-иммунологик ва тиббий-ижтимоий жиҳатларини ўрганиш, аллергия дерматозларнинг эрта диагностикаси ва кечишини баҳолаш усулларини яратиш ва оптималлаштириш бўйича бир қатор илмий натижалар қўлга киритилган. Жумладан, атопик дерматитнинг ривожланиши ва прогрессиясида клинко-иммунологик кўрсаткичлар аниқланган (King's College London, Англия); болаларда аллергия дерматозлар асоратларининг олдини олиш усуллари ишлаб чиқилган (University of Gothenburg, Швеция); (Tokyo Medical and Dental University, Япония); болаларда атопик дерматитни даволашнинг замонавий ва самарали усуллари ишлаб чиқилган (University of Bern, Швейцария).

Калит сузлар: Болаларда аллергия, этиология тузилишини ўрганиш ва аллергиядерматоз.

**ПРИЧИНЫ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ У ДЕТЕЙ
ХУДАЙБЕРГАНОВ М.Р. БАБАДЖАНОВ Т.Р.,**

Ургенчского государственного медицинского института

<https://orcid.org/ORCID:0009-0006-9399-2257>

Аннотация: В мире достигнут ряд научных результатов в изучении клинко-иммунологических и медико-социальных аспектов аллергических заболеваний у детей, создании и оптимизации методов ранней диагностики и оценки течения аллергиядерматозов. В частности, определены клинко-иммунологические показатели развития и прогрессирования атопического дерматита (Королевский колледж Лондона, Англия); разработаны методы профилактики осложнений аллергиядерматозов у детей (Гётеборгский университет, Швеция); (Токийский медицинский и стоматологический университет, Япония); разработаны современные и эффективные методы лечения атопического дерматита у детей (Бернский университет, Швейцария).

Ключевые слова: Изучение аллергии, этиологической структуры и аллергодерматозов у детей.

Relevance: In recent years, the steady increase in the incidence of allergic and infectious diseases of the respiratory system, as well as the increase in costs for their treatment, has become a global medical and social problem. Modern scientific achievements allow us to better understand the mechanisms of inflammation and the participation of the immune system in the co-existence of allergic and infectious diseases. However, classical treatment regimens for allergic dermatoses are often ineffective in cases associated with viruses. Therefore, there is a need to search for new clinical and laboratory markers and methods of differentiated therapy.

Purpose: Development of effective clinical and laboratory diagnostic markers to optimize the differential diagnosis of allergic dermatoses in children.

Results and their discussion: Allergodermatoses clinical manifestations and sensitization characteristics are distributed as follows: Krapivnitsa — 48 cases (13.3%); Allergic dermatitis — 248 cases (68.5%); Atopic dermatitis — 66 cases (18.2%). Allergic sensitization was found in 205 (56.6%) of the 362 children examined.

Among them: sensitization to food allergens — 196 (95.6%); sensitization to drugs — 9 (4.4%). Among children with sensitization: boys — 124 (60.5%); girls — 81 (39.5%). Thus, the results showed that allergodermatoses in most cases take the form of allergic dermatitis and the predominance of allergic reactivity in boys, Fig. 3.

Figure 3. Causes of allergodermatosis in children.

As a result of the analysis of the structure of food allergens, the following indicators were determined: Allergy to egg protein — 82 cases (40%); allergy to chocolate, coffee and cocoa — 62 cases (30.3%); nut allergy — 25 cases (12.2%); Allergy to citrus fruits — 19 cases (9.3%); allergy to honey and honey products — 8 cases (3.9%). In addition, 9 (4.4%) children were allergic to drugs, mainly iodine and iron preparations (iodomarin, venafer), paracetamol, and ceftriaxone (Fig. 3).

Conclusion: Age-related sensitization dynamics were revealed: in children aged 0–12 months, food allergens (milk, eggs, fish/vegetable mixtures) predominance, low reactivity to cereal products and fruits; sensitization to house dust, plant pollen and animal fur at 1-3 years of age; At the age of 4-5 years, polysensitization (simultaneous reaction to several allergens) and children's allergology are intended for practice.

Literature.

1. Худайберганаов М.Р., Наврузова Ш.И. Дифференциальная диагностика цитомегаловирус и герпес ассоциированных аллергических дерматитов у детей раннего возраста // Bulletin of fundamental and clinic medicine. Vuxara 2025, . № 5 (19)-С. 518- 523. (14.00.00 №23).
2. Худайберганаов М.Р., Наврузова Ш. И., Бабажонова Ф.Р., Кабулов Б.М. Особенности течение пищевой аллергии у детей с атопическим дерматитом у детей раннего возраста // Science and innovation. Tashkent – 2024. ISSN: 2181- 3337. November 22-23, 2024 С. 327 - 332 (14.00.00 №22).
3. Худайберганаов М.Р., Бабажонова Ф.Р., Бабажонов Т.Р. Оценка иммуноглобулина Е при атопическом дерматите у детей // Journal of modern medicine. №1 (8), 2025-С. 991-994. (14.00.00 №2).
4. Худайберганаов М.Р., Бабажонова Ф.Р. Оценка анализов цитомегаловирус маркеров при атопическом дерматите у детей раннего возраста // Journal of modern medicine. №2 (9), 2025-С.416- 420. (14.00.00 №22).
5. Худайберганаов М.Р., Бабажонова Ф.Р. Ретроспективное исследование распространенности аллергического дерматита у детей с атопическим дерматитом и без него в Хорезмской области // Международная научно-практическая конференция Azerbaijan Pediatrics journal. Cild 4 / №`1 (2024)-С .26